

Pamamaraang Pedagogikal Na Nakatuon Sa Mag-Aaral Bilang Prediktor Ng Kasanayan Sa Pag-Aangkin Ng Kaalaman

Lyca Marie V. Oracion

Abstract. Ang kasalukuyang pag-aaral ay gumamit ng deskriptiv na pamamaraan sa pananaliksik gamit ang correlational na pamamaraan sa pananaliksik upang masuri ang makabuluhang impluwensya ng pamamaraang pedagogikal ng mga guro tungo sa pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang mga napiling kalahok ng mananaliksik sa kasalukuyang pag-aaral ay ang dalawang daang (200) mag-aaral sa antas ng sekundarya sa iilang paaralan sa New Corella District, Davao del Norte. Sa kabilang banda, natuklasan ng mananaliksik na ang antas ng pamamaraang pedagogikal ng mga guro at pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay mataas. Samantala, natuklasan sa pag-aaral na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng pamamaraang pedagogikal ng mga guro at pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Panghuli, napag-alaman ng mananaliksik na ang pamamaraang pedagogikal ng mga guro kung susuriin ayon sa online na koneksyon; karanasan; at pagsusuri ng instruktur ay ang mga domeyn na may makabuluhang impluwensya sa pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Kaya inirekomenda ng mananaliksik na ang mga tagapamahala sa Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ay maaring magtatag ng mga patakaran na nagbibigay-prioridad sa pagpapababa ng laki ng klase at ng ratio ng guro sa mag-aaral upang mapalakas ang personalisadong pagtuturo at suporta para sa bawat mag-aaral.

KEY WORDS

1. Pagtuturo ng Asignaturang Filipino
2. pamamaraang pedagogikal
3. pag-aangkin ng kaalaman

1. Panimula

Ang kawalan ng kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral ay maaaring magdulot ng iba't ibang mga epekto na maaaring makaapekto sa kanilang pag-aaral at pangkalahatang pag-unlad. Ang pag-aangkin ng kaalaman ay kaakibat ng kritikal na pag-iisip. Ang kawalan ng kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman ay maaaring humantong sa kakulangan sa kakayahang magtanong, magpasya, at mag-evaluate ng impormasyon. Dagdag pa, ang kakulangan sa kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman ay maaaring maging hadlang sa pagiging epektibong kasapi ng isang grupo. Ang mga mag-aaral na hindi sanay sa pakikipag-ugnayan at pag-aangkin ng iba't ibang ideya ay maaaring magkaruon ng hirap sa kolaborasyon at pagsasama ng ideya. Kaya, ang pagtuklas at pag-address sa mga kahinaan sa kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman ay mahalaga para sa pag-unlad ng mga mag-aaral at ang kanilang kahandaan para sa hinaharap. Iniulat ni Ali (2018) na ang mababang antas ng kasanayan

sa pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral ay maaaring maging suliranin ang kakulangan sa malalim na pag-unawa ng mga konsepto ng mga mag-aaral. Ito ay maaaring sanhi ng maling pagtuturo, kakulangan ng mga kagamitan, o hindi angkop na pagpapaliwanag mula sa guro. Ayon naman kina Bango at Mahe-sar (2018), ang mga mag-aaral na may mababang antas ng kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman ay maaaring magkaruon ng kakulangan sa kasanayan sa pagsusuri ng impormasyon. Maaaring mahirap sa kanilang maunawaan ang kahalagahan ng pag-evaluate ng impormasyon at pagbuo ng sariling opinyon. Gayundiin, iniulat ni Sikhwari (2014) na ang kakulangan sa motibasyon ay maaaring maging dahilan kung bakit mababa ang antas ng kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman. Ang mga mag-aaral na walang sapat na motibasyon ay maaaring maging apathetic sa kanilang pag-aaral. Salungat sa nasabing mga ulat, ipinahayag nina Altındağ at Senemoğlu (2013) na ang kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman ay nagpapahintulot sa mga mag-aaral na maging epektibong tagapagkolekta at tagapagtataguyod ng kaalaman para sa kanilang pag-aaral. Ipinahayag ni Lai (2011) ang kasanayang ito ay pangunahing bahagi ng proseso ng pag-aaral. Ito ang nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na makakuha ng mga kinakailangang kaalaman para sa kanilang edukasyon. Ito ay nagpapahintulot sa mga mag-aaral na masuri at maunawaan ang mga teksto, mga impormasyon, at mga ideya mula sa iba't ibang pinagkukunan. Iginiit nina Rosin (2013) na ang kasanayang ito ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na magbahagi at magpahayag ng kanilang natutunan sa pamamagitan ng pagsusulat, pagpapahayag, at komunikasyon. Ito ay nagpapalakas ng kakayahang ng mga mag-aaral na magtanong, mag-isip nang kritikal, at suriin ang mga impormasyon na kanilang natatanggap. Ilang pag-aaral ang nagpakita ng ugnayan sa pagitan ng kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman at pamamaraang

pedagohikal ng mga guro na nakatuon sa mag-aaral. Natuklasan nina Wegner et al. (2014) na ang pamamaraang ito ay nagbibigay impormasyon sa pagkilala sa mga indibidwal na pangangailangan at antas ng kakayahan ng bawat mag-aaral. Ito ay nagpapahintulot sa guro na magbigay-katwiran at pag-aaruga sa bawat mag-aaral, na nagbibigay-daan sa mas epektibong pagtuturo ng mga estratehiya sa pag-aangkin ng kaalaman na angkop para sa bawat isa. Ayon naman kina Abdulwahab et al. (2016), ang pamamaraang ito ay nagtutok sa paglinang ng kritikal na pag-iisip sa pagitan ng mga mag-aaral. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na magtanong, maganalisa, at mag-evaluate ng mga impormasyon at ideya nang may kabatiran. Gaya ng itinuro ni Metin (2011), ang pamamaraang pedagohikal ng mga guro na nakatuon sa mag-aaral ay tinukoy bilang isang malaganap na metaparadigma sa edukasyon na nagbibigay-diin sa pagiging sentro ng pag-aaral ang mga mag-aaral. Sa ganitong pamamaraan, ang mga guro ay itinuturing na mga facilitator o tagapamahala ng pag-aaral, at ang layunin ay bigyang-diin ang pangangailangan, interes, at kakayahan ng mga mag-aaral. Iginiit nina nina Amin et al. (2013) na ang pamamaraang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtukoy at pagpapabuti ng mga kakayahan at kasanayan ng mga mag-aaral. Ang mga guro ay nagiging tagasubaybay sa pag-unlad ng kanilang mga mag-aaral at nag-aalok ng mga oportunidad para sa self-assessment at pagpapabuti. Ayon kay Jalbani (2014), sa pamamagitan ng pamamaraang ito, ang mga guro ay mas nauunawaan ang kultural na konteksto at mga personal na buhay ng kanilang mga mag-aaral. Ipinapahayag nito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng makabuluhan at kultural na konteksto sa edukasyon. Kaya, sa kontekstong ito naramdaman ng mananaliksik ang pangangailangang punan ang gap ng pananaliksik sa pagsasagawa ng pag-aaral sa setting ng Pilipinas, partikular sa mga pampublikong paaralan sa New Corella District sa Davao del Norte

gamit ang quantitative approach. Sa partikular, gagamit ang mananaliksik ng descriptive-correlational technique upang maunawaan ang kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman na tinutukoy ng pamamaraang pedagogikal ng mga guro na nakatuon sa mag-aaral, na makikitang kakaunti lamang. Ang kasalukuyang pag-aaral

ay naglalayon na makapag-ambag sa limitadong kalipunan ng kaalaman tungkol sa mga nasabing baryabol. Ang mga resulta ng pag-aaral na ito ay maaaring maging kawili-wili sa ibang mga mananaliksik dahil maaari silang magbigay ng mahalagang kaalaman para sa kanilang pananaliksik.

2. Pamamaraan ng Pananaliksik

Ang seksyon na ito ay naglalaman ng mga pamamaraan na ginamit ng mananaliksik sa pag-aaral. Ang mga pamamaraang ito ay ang mga sumusunod: disenyo ng pananaliksik, mga kalahok, instrumento ng pananaliksik, pamamaraan sa pagtitipon ng Datos, at pagsusuri sa Datos.

2.1. Disenyo ng Pananaliksik—Ang kasalukuyang pag-aaral ay gumamit ng deskriptiv na pamamaraan sa pananaliksik gamit ang correlational techniques upang masuri ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng pamamaraang pedagogikal ng mga guro na nakatuon sa mag-aaral at kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral. Inilarawan ni Williams (2011) na ang deskriptiv na pamamaraan sa pananaliksik ay naglalayong mabigyan ng halaga at sukat ang mga detalye upang makakuha ng mga resulta. Kasabay dito ang paggamit at pag-aaral ng data na may bilang na gumagamit ng mga partikular na pamamaraan sa statistics upang masagot ang mga katanungan tulad ng kung sino, magkano, ano, saan, kailan, ilan, at paano. Dagdag pa, sa pag-aaral na ito ang deskriptiv na pamamaraan ay naglalayong matukoy ang mga antas ng pamamaraang pedagogikal ng mga guro na nakatuon sa mag-aaral at kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman. Samantala, inilarawan nina Myers at Well (2013) na ang correlational na pamamaraan bilang isang disenyo na sinusuri kung paano naiimpluwensyahan ng malayang baryabol ang di-malayang baryabol, at maitatag ang ugnayan ng sanhi at bunga sa pagitan ng mga baryabol. Kaya sa pag-aaral na ito, ang nasabing pamamaraan ay makakatulong sa mananaliksik upang obserbahan ang dalawang baryabol. Nagiging

kapaki-pakinabang din ito sa paglalarawan ng ugnayan ng mga salik ng dalawang baryabol. Sa pamamagitan ng statistical na pagsusuri, ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng pamamaraang pedagogikal ng mga guro na nakatuon sa mag-aaral at kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman ay nabibigyan ng degree at direksyon. Bukod dito, nakatuon lamang ang mananaliksik sa pagtukoy ng lawak ng pamamaraang pedagogikal ng mga guro na nakatuon sa mag-aaral at kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral, at kanilang ugnayan. Binibigyan din ng diin na ang ang iba pang mga aspeto na maaring lumabas na resulta ng pag-aaral ay hindi isinasaalang-alang. Nakatuon lamang ang pag-aaral sa aspeto ng pag-uugali batay sa pang-unawa ng mga tagatugon. Gayundin, ipinahiwatig ito sa pahintulot na ang pananaliksik ay nakatuon lamang sa mga baryabol.

2.2. Kalahok sa Pananaliksik—Ang mga napiling kalahok ng mananaliksik sa kasalukuyang pag-aaral ay ang dalawang daang (200) mag-aaral sa ika-walo at ika-siyam na baitang sa iilang paaralan sa New Corella District, Davao del Norte. Ang mga mag-aaral sa ika-walo at ika-siyam na baitang ang inaasahan ng mananaliksik na napili bilang mga kalahok sa gagawing pag-aaral ay batay sa bilang na lalabas sa pamamagitan ng pormula ni Slovin. Ang stratified random sampling na pamamaraan

ay gagamitin sa pagtukoy ng bilang ng mga kalahok. Sa stratified random sampling, ang bawat miyembro ng populasyon ay may pantay na pagkakataon na mapili (Pandey, 2015). Sa pag-aaral na ito, ipinatupad ang ilang pamantayan sa pagsasama sa pagtukoy ng mga respondente ng pag-aaral. Ang pangunahing pagsasaalang-alang ng pag-aaral na ito ay ang pumili ng mga respondente na maaaring magbigay ng impormasyon upang makamit ang layunin ng pag-aaral na ito. Samakatuwid, tanging ang mga naka-enroll na mga mag-aaral sa ika-walo at ika-siyang baitang, at kusang pumirma sa ICF ang binigyan ng talatanungan para sa gagawing sarbey. Higit pa rito, ang pag-aaral ay nililimitahan lamang sa kalikasan ng problema batay sa mga katanungan sa pananaliksik at sa gayon ay hindi nito isinaalang-alang ang kasarian at katayuang sosyo-ekonomiko ng mga kalahok sa ginawang pananaliksik.

2.3. *Instrumento ng Pananaliksik*—Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay nahahati sa dalawang bahagi. Para sa pagmamarka ng instrumento, ang pag-scale ay gagawin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kalahati ng halaga ng 5 bilang average na cut-off point o patas na antas, na may isang pareparehong agwat na 0.80. Ang unang bahagi ay tungkol sa pamamaraang pedagogikal ng mga guro na nakatuon sa mag-aaral na halaw mula sa pag-aaral ni Metin (2011). Ang talatanungan na ito ay may mga pahayag na nahahati ayon sa online na koneksyon; pag-unawa sa sarili; karanasan; at pagsusuri ng instruktur. Ang instrumento ay nagtamo ng Cronbach coefficient value na 0.954 na nagsasaad ng mataas na reliability. Gagamitin sa instrumento ang isang limang puntos na sukat ng Likert na may mga sumusunod na saklaw:

Saklaw ng Sukat, Antas, at Interpretasyon ng Pamamaraang Pedagogikal ng mga Guro na Nakatutok sa Mag-aaral

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 - 5.00	Mas mataas	Ang pamamaraang pedagogikal ng mga guro na nakatuon sa mag-aaral ay palaging napapansin ng mga mag-aaral.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang pamamaraang pedagogikal ng mga guro na nakatuon sa mag-aaral ay madalas na napapansin ng mga mag-aaral.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang pamamaraang pedagogikal ng mga guro na nakatuon sa mag-aaral ay pamiisan-minsan na napapansin ng mga mag-aaral.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang pamamaraang pedagogikal ng mga guro na nakatuon sa mag-aaral ay bihirang napapansin ng mga mag-aaral.
1.00 – 1.79	Mas mababa	Ang pamamaraang pedagogikal ng mga guro na nakatuon sa mag-aaral ay hindi napapansin ng mga mag-aaral.

Ang ikalawang bahagi ng instrumento ay tumutukoy sa kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral. Ang talatanungan ay iaangkop at may kakaunting babaguhin mula sa orihinal na pag-aaral ni Waugh (2001). Ito ay may pahayag na masusuri ayon sa mastery sa aralin; komunikasyon; proseso ng pagtuturo;

at pakikipag-ugnayan sa silid-aralan. Ang instrumento ay nagtamo ng Cronbach coefficient value na 0.946 na nagsasaad ng mataas na reliability. Gagamitin sa instrumento ang isang limang puntos na sukat ng Likert na may mga sumusunod na saklaw:

Saklaw ng Sukat, Antas, at Interpretasyon ng Kasanayan sa Pag-aangkin ng Kaalaman ng mga Mag-aaral

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 - 5.00	Mas mataas	Ang kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman ay palaging napapansin ng mga mag-aaral.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman ay madalas na napapansin ng mga mag-aaral.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman ay pamisan-minsan na napapansin ng mga mag-aaral.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman ay bihirang napapansin ng mga mag-aaral.
1.00 – 1.79	Mas mababa	Ang kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman ay hindi napapansin ng mga mag-aaral.

2.4. Hakbang sa Paglikom ng Datos—
 Ang mga sumusunod ay ang mga hakbang na isasaalang-alang ng mananaliksik sa pagsasagawa ng pag-aaral pagkatapos ng pagpapatunay ng talatanungan. Pahintulot sa Pagsasagawa ng Pag-aaral. Pangunahing hakbang na gagawin ng mananaliksik ay ang pahingi ng permiso na magsasagawa ng pag-aaral sa pamamagitan ng isang sulat ng pag-endorso mula sa dekano ng Paaralang Gradwado. Ang sulat ng pag-endorso ay ididikit sa mga liham ng pahintulot na ipapadala sa mga tagapangasiwa ng mga paaralan sa Distrito ng New Corella, Davao del Norte para sa pahintulot na magsagawa ng pag-aaral. Susunod na hakbang ay ang pagkuha ang pahintulot

mula sa kaukulang personahe, ipapamahagi ng mananaliksik ang instrumento ng pananaliksik sa mga kalahok. Pagsasagawa ng Pag-aaral. Ang pagsasagawa ng sarbey ay isinagawa sa ikalawang kwarter sa S.Y. 2023-2024. Dagdag dito, titiyakin ng mananaliksik na ang mga respondente ay hindi napahamak sa anumang paraan. Bukod dito, ang talatanungan na gagamitin sa pag-aaral na ito ay hindi naglalaman ng anumang nakakahiya o hindi katanggap-tanggap na mga pahayag na nakakasakit sa mga kalahok ng pag-aaral. Pagusuri ng Datos. Pagkatapos makalap ang mga data sa pamamagitan ng sarbey, ay isinagawa ang pag-encode ng mga datos. Ginamit ng mananaliksik ang SPSS upang mabigyan ng kabuluhan ang nasuring mga datos.

2.5. Pagsusuri sa Datos—

Ang sumusunod na instrumentong estadistika ay ginamit ng mananaliksik sa pag-aanalisa ng mga datos. Mean. Ito ay ginamit upang masuri ang antas ng pamamaraang pedagogikal ng mga guro na nakatuon sa kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral. Pearson Product Moment Correlation. Ito ay gagamitin upang matukoy ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng pamama-

raang pedagogikal ng mga guro na nakatuon sa mag-aaral at kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral. Linear Regression. Ito ay gagamitin upang matukoy kung alin sa mga domeyn ng pamamaraang pedagogikal ng mga guro na nakatuon sa mag-aaral ang may makabuluhang impluwensya sa kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral.

3. Resulta at Talakayan

Inilalahad ng kabanatang ito ang mga resulta at talakayan na nabuo mula sa nakalap na data. Samakatuwid, ang ayos paglalahad ay naayon sa sumusunod: Antas ng pamamaraang pedagogikal ng mga guro at pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa New Corella District, Davao del Norte; makabuluhang ugnayan ng pamamaraang pedagogikal ng mga guro at pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa New Corella District, Davao del Norte; at impluwensya ng pamamaraang pedagogikal tungo sa pamamaraang pedagogikal ng mga guro at pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa New Corella District, Davao del Norte.

Inilalahad sa Talahanayan 1 na ang antas ng pamamaraang pedagogikal ng mga guro. Tulad ng ipinapakita sa talahanayan, ang pamamaraang pedagogikal ng mga guro ay nagkamit ng pangkalahatang markang 3.58 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang bawat mag-aaral ay may sariling karanasan, kaalaman, at potensyal na maaaring mapabuti at ma-

palaganap sa pamamagitan ng edukasyon ay madalas napapansin sa loob ng klase. Ito ay maihahalintulad sa pahayag ni Jalbani (2014) na sa pamamagitan ng pamamaraang ito, ang mga guro ay mas nauunawaan ang kultural na konteksto at mga personal na buhay ng kaniilang mga mag-aaral. Ipinapahayag nito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng makabuluhan at kultural na konteksto sa edukasyon.

Talahanayan 1. Buod ng Pamamaraang Pedagogikal ng mga Guro sa New Corella District, Davao del Norte

Mga Indikeytor	Marka	Interpretasyon
Online na Koneksyon	3.35	Paminsan-minsan napapansin sa loob ng klase
Pag-unawa sa Sarili	3.58	Madalas napapansin sa loob ng klase
Karanasan	3.42	Madalas napapansin sa loob ng klase
Pagsusuri ng Instruktor	3.95	Madalas napapansin sa loob ng klase
Marka	3.58	Madalas napapansin sa loob ng klase

Dagdag pa, ipinapakita sa talahanayan na ang pamamaraang pedagogikal ng mga guro kung susuriin ayon sa pagsusuri ng instructor ay nakakuha ng pinakamataas na markang 3.95 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase, habang, ang kasanayan sa pagkuha ng impormasyon ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa online na koneksyon ay nakakuha ng pinakamababang markang 3.35 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsan na napapansin sa loob ng klase. Ayon kina Zelle et al. (2015), ang pamamaraang pedagogikal ng mga guro na nakatuon sa mag-aaral ay may malalim na epekto sa antas ng kalidad ng edukasyon. Ang pamamaraang ito ay nagbibigay-diin sa pagkilala sa mga pangangailangan at karanasan ng bawat mag-aaral. Ito ay nagreresulta sa mas mabisang pag-aaral, kung saan ang bawat mag-aaral ay tinutugunan sa kanilang sariling lebel at pace ng pagkatuto.

Ang Antas Ng Pag-Aangkin Ng Kaalaman Ng Mga Mag-Aaral

Inilalahad sa Talahanayan 2 ang antas ng pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral.

Talahanayan 2. Buod ng Pag-aangkin ng Kaalaman ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya sa New Corella District, Davao del Norte

Mga Indikektor	Marka	Interpretasyon
Mastery sa Aralin	3.61	Madalas nangyayari sa loob ng klase
Komunikasyon	3.29	Paminsan-minsan nangyayari sa loob ng klase
Proseso sa Pagtuturo	3.23	Paminsan-minsan nangyayari sa loob ng klase
Pakikipag-ugnayan sa Silid-aralan	3.80	Madalas nangyayari sa loob ng klase
Marka	3.48	Madalas nangyayari sa loob ng klase

Dagdag pa, ipinapakita sa talahanayan na ang pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa pakikipag-ugnayan sa silid aralan ay nakakuha ng pinakamataas na markang 3.80 na nagpapahayag na ito ay

Tulad ng ipinapakita sa talahanayan, ang pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral ay nagkamit ng pangkalahatang markang 3.48 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga kakayahan at pamamaraan ng mga mag-aaral sa pagkuha at pagpapalit ng mga impormasyon, datos, o kaalaman mula sa iba't ibang pinagkukunan ay madalas na nangyayari sa loob ng silid-aralan. Ito ay sumasang-ayon sa ideya nina Otoo et al. (2018) na ang kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman ay nagpapabukas ng pinto para sa self-directed learning, kung saan ang mga mag-aaral ay nagmumula sa kanilang sariling interes at inisyatiba sa pag-aaral. Ang pag-aangkin ng kaalaman ay hindi limitado sa paaralan. Ito ay mahalaga para sa pagpapahusay ng kaalaman at kasanayan ng isang tao kahit sa labas ng akademikong setting. Ayon kay Rosin (2013) na ang kasanayang ito ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na magbahagi at magpahayag ng kanilang natutunan sa pamamagitan ng pagsusulat, nagpapahayag, at komunikasyon.

madalas na nangyayari sa loob ng klase, habang, ang pag-aangkin ng kaalaman kung susuriin ayon sa proseso ng pagtuturo ay nakakuha ng pinakamababang markang 3.23 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsan na nangya-

yari sa loob ng klase. Ayon kina Güvenç at Koç (2016), ang mga mag-aaral na may mataas na kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman ay mas nagiging independent sa kanilang pag-aaral. Sila ay may kakayahan na magkaroon ng personal na interes at inisyal na pagtutok sa pag-aaral. Ito rin ay sumasang-ayon sa panukala nina Benken et al. (2015) na kapag ang mga mag-aaral ay may kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman, mas naiintindihan nila ang personal na kahalagahan ng mga impormasyon at kaalaman na kanilang kinukuha. Ipinapakita nito sa kanila kung paano ito makakatulong sa kanilang sariling pangarap at layunin. Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Pamamaraang Pedagogikal ng mga Guro at Pag-aangkin ng Kaalaman ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya sa New Corella District, Davao del Norte

Inilahad sa Talahanayan 3 ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng pamamaraang pedagogikal ng mga guro at pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa New Corella District, Davao del Norte. Makikita sa Talahanayan 3 na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng pamamaraang pedagogikal ng mga guro at pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya dahil sa ang pangkalahatang p-value

Ito ay nagpapahiwatig na ang pamamaraang pedagogikal ng mga guro ay nakakatulong sa pagpapaunlad ng pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral. Ang resultang ito ay sumasang-ayon sa panukala nina Wegner et al. (2014) na ang pamamaraang ito ay nagbibigay importantsya sa pagkilala sa mga indibidwal na pangangailangan at antas ng kakayahan ng bawat mag-aaral. Ito ay nagpapahintulot sa guro na magbigay-katwiran at pag-aaruga sa bawat mag-aaral, na nagbibigay-daan sa mas epektibong pagtuturo ng mga estratehiya sa pag-aangkin ng kaalaman na angkop para sa bawat isa. Ayon kay Aydin (2012), na ang pamamaraang pedago-

na 0.000 ay nagsasaad ng makabuluhang ugnayan ng dalawang baryabol sa 0.05 na antas ng kabuluhan. Kaya, ang null hipotesis na walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng pamamaraang pedagogikal ng mga guro at pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral, ay tinanggihan. Dagdag pa, ipinapaliwanag ng correlation coefficient, $r = 0.448$, na sa bawat pagbabago sa malayang baryabol (pamamaraang pedagogikal ng mga guro) ay may katumbas na makabuluhang pagbabago sa di-malayang baryabol (pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral). Kaya, ang pangkalahatang resulta ay nagpapakita ng makabuluhang ugnayan sa pagitan ng nasabing mga baryabol. Dagdag pa, ipinapakita sa talahanayan na ang pamamaraang pedagogikal ng mga guro kung susuriin ayon sa online na koneksyon; pag-unawa sa sarili; karanasan; at pagsusuri ng instruktur ay may makabuluhang ugnayan sa pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral ay nagtamo ng mga correlation coefficient value na 0.413, 0.325, 0.572, at 0.503 na may katumbas na mga p-value na 0.000 na nagsasaad ng makabuluhang ugnayan ng mga domeyn ng pamamaraang pedagogikal ng mga guro tungo sa pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral sa 0.05 na antas ng kabuluhan.

hikal na nakasentro sa mag-aaral ay nagpapahintulot sa mga mag-aaral na maging mas may-kontrol at may pananagot sa kanilang sariling pag-aaral. Ipinapakita nito na sila ay may aktibong bahagi sa pagbuo at pag-unlad ng kanilang sariling kaalaman, na nagdudulot ng mas mataas na antas ng pag-aangkin ng kaalaman. Makabuluhang Impluwensya ng Pamamaraang Pedagogikal ng mga Guro Tungo sa Pag-aangkin ng Kaalaman ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya sa New Corella District, Davao del Norte

Ipinipresenta sa Talahanayan 4 sa pagsusuri gamit ang regression na ang standard coef-

Talahanayan 3. Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Pamamaraang Pedagogikal ng mga Guro at Pag-aangkin ng Kaalaman ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya sa New Corella District, Davao del Norte

Mga Baryabol	r-value	p-value	Interpretasyon
Online na Koneksyon	0.413	0.000	Mayroong Makabuluhang Ugnayan
Pag-unawa sa Sarili	0.325	0.000	Mayroong Makabuluhang Ugnayan
Karanasan	0.572	0.000	Mayroong Makabuluhang Ugnayan
Pagsusuri ng Instruktor	0.503	0.000	Mayroong Makabuluhang Ugnayan
Pangkalahatang Pamamaraang Pedagogikal ng mga Guro	0.448	0.000	Mayroong Makabuluhang Ugnayan

*Makabukuhan kung ang $p > 0.05$

Paglalarawan: *Perpektong Ugnayan kung $r=1.00$; Malakas na Ugnayan kung $0.7r > 1.00$; Katamtamang Ugnayan kung $0.3r > 0.7$; Mahinang Ugnayan kung $0.3 \geq r \geq 0.00$; Walang Ugnayan kung $r=0.00$*

ficient beta na 0.333, 0.127 at 0.106 sa p-value na hindi tatatas sa 0.05 ay nagsasaad na ang pamamaraang pedagogikal ng mga guro kung susuriin ayon sa online na koneksyon; karanasan; at pagsusuri ng instruktur ay may makabuluhang impluwensya sa pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral. Ito ay nagpapahiwatig na sa isang unit na pagbabago sa pamamaraang pedagogikal ng mga guro ay may katumbas na 0.333, 0.127 at 0.106 na pagbabago sa pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral, ayon sa pagkakabanggit. Kaya, ipinapahayag sa resulta ng kasalukuyang pag-aaral na ang

pagsasama ng apat na indikektor ng pamamaraang pedagogikal ng mga guro, tanging tatlong indikektor lang ang nagkaroon ng makabuluhang impluwensya sa pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Samakatuwid, ito ay nagsasaad na mayroong sapat na mga ebidensya na nagpapatunay sa hindi pagtanggap sa null hipotesis na walang domeyn ng pamamaraang pedagogikal ng mga guro ang may makabuluhang impluwensya sa pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa New Corella District, Davao del Norte.

Sa kabuoan, ang pamamaraang pedagogikal ng mga guro kung susuriin ayon sa online na koneksyon; karanasan; at pagsusuri ng instruktur ay ang mga natatanging indikektor ang may makabuluhang ugnayan sa pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang R2 value na 0.447 ay nagsaad na ang pamamaraang pedagogikal ng mga guro ay nakapagbigay ng 44.70 na kontribusyon sa pangkalahatang variability ng pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya, at ang F-value na 30.1584 na may p-value na 0.000 ay nagsasaad na ang pagsusuri

gamit ang regression ay makabuluhan kung susuriin ayon sa 0.05 na antas. Ang resultang ito ay sumasang-ayon sa pahayag nina Ridwan et al. (2019) na ang mga guro na nakatuon sa pamamaraang ito ay nagtuturo nang may aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral sa pag-aaral. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay hindi lamang pasibo na tagapakinig kundi aktibong kasangkapan sa pagbuo ng kanilang sariling kaalaman. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na mag-develop ng mga kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman. Ito rin ay sumasang-ayon sa pananaw ni Albeshtawi (2017) na ang

Talahayan 4. Makabuluhang Impluwensya ng Pamamaraang Pedagogikal ng mga Guro Tungo sa Pag-aangkin ng Kaalaman ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya sa New Corella District, Davao del Norte

Domen ng Pamamaraang Pedagogikal ng mga Guro	B	Sig.	t	Interpretasyon
Online na Koneksyon	0.333*	0.000	5.171	Mayroong Makabuluhang Impluwensya
Pag-unawa sa Sarili	-0.029	0.107	-0.449	Walang Makabuluhang Impluwensya
Karanasan	0.127*	0.002	8.103	Mayroong Makabuluhang Impluwensya
Pagsusuri ng Instruktor	0.106*	0.001	4.111	Mayroong Makabuluhang Impluwensya

$r^2 = 0.447$
 f-value = 21.703
 p-value = 0.000

*Makabuluhan kung ang $p > 0.05$

pagtanggap ng regular na feedback at pagsusuri mula sa mga guro ay mahalaga sa pagpapaulad ng kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga mag-

aaral na malaman ang kanilang mga pagkukulang at pagpapabuti, at nagpapahintulot sa kanilang magpatuloy sa kanilang pag-unlad.

4. Konklusyon at Rekomendasyon

Inilahad sa kabanatang ito ang konklusyon at mga rekomendasyon ng pag-aaral. Ang mga konklusyon ay nakuha mula sa pagsusuri ng mga datos na nakalap mula sa pag-aaral.

4.1. *Mga Natuklasan*—Isinagawa ang kasalukuyang pag-aaral upang tuklasin ang makabuluhang impluwensya ng pamamaraang pedagogikal ng mga guro tungo sa pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang mga napiling kalahok sa kasalukuyang pag-aaral ay ang dalawang daang (200) mag-aaral sa antas ng sekundarya sa New Corella District, Davao del Norte. Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay mga inangkop na mga talatanungan na nahahati sa dalawang bahagi. Ang mga talatanungan ay dumaan sa masusing pagsusuri ng mga eksperto upang masigurado ang validity at reliability

nito. Ang antas pamamaraang pedagogikal ng mga guro sa New Corella District, Davao del Norte ay nakakuha ng markang 3.58 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Dagdag pa, ang pamamaraang pedagogikal ng mga guro kung susuriin ayon sa online na koneksyon; pag-unawa sa sarili; karanasan; at pagsusuri ng instruktur ay nagkamit ng markang 3.35, 3.58, 3.42, at 3.95, ayon sa pagkakabanggit. Ang antas sa pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa New Corella District, Davao del Norte ay nakakuha ng markang 3.56 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa

loob ng klase. Dagdag pa, ang pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa mastery sa aralin; komunikasyon; proseso sa pagtuturo; at pakikipag-ugnayan sa silid-aralan ay nagkamit ng markang 3.61, 3.29, 3.23, at 3.80, ayon sa pagkakabanggit. Natuklasan sa pag-aaral na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng pamamaraang pedagogikal ng mga guro at pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa New Corella District, Davao del Norte. Ipinapaliwanag ng correlation coefficient, $r = 0.448$, na sa bawat pagbabago sa malayang baryabol (pamamaraang pedagogikal ng mga guro) ay may katumbas na makabuluhang pagbabago sa di-malayang baryabol (pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral). Ang pamamaraang pedagogikal ng mga guro kung susuriin ayon sa online na koneksyon; karanasan; at pagsusuri ng instruktur ay ang mga domeyn na may makabuluhang impluwensya sa pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa New Corella District, Davao del Norte. Ang R^2 value na 0.447 ay nagsaad na ang pamamaraang pedagogikal ng mga guro ay nakapagbigay ng 44.70 na kontribusyon sa pangkalahatang variability ng pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya, at ang F-value na 21.703 na may p-value na 0.000 ay nagsasaad na ang pagsusuri gamit ang regression ay makabuluhan kung susuriin ayon sa 0.05 na antas.

4.2. *Mga Konklusyon*—Batay sa mga datos na isiniwalat sa ginawang pananaliksik, nabuo ang mga sumusunod na konklusyon: Ang pamamaraang pedagogikal ng mga guro ay madalas na napapansin sa loob ng klase. Ang pamamaraang pedagogikal ng mga guro kung susuriin ayon sa pag-unawa sa sarili; karanasan; at pagsusuri ng instruktur ay madalas ding nangyayari sa loob ng klase, habang, ang pamamaraang pedagogikal ng mga guro kung susuriin ayon sa online na koneksyon ay paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase.

Ito ay nagpapahiwatig na ang bawat mag-aaral ay may sariling karanasan, kaalaman, at potensyal na maaaring mapabuti at mapalaganap sa pamamagitan ng edukasyon ay madalas napapansin sa loob ng klase. Ang pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ang pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa mastery sa aralin at pakikipag-ugnayan sa silid-aralan ay madalas ding nangyayari sa loob ng klase, habang, ang pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa komunikasyon at proseso sa pagtuturo ay paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga kakayahan at pamamaraan ng mga mag-aaral sa pagkuha at pagpapalit ng mga impormasyon, datos, o kaalaman mula sa iba't ibang pinagkukunan ay madalas na nangyayari sa loob ng silid-aralan. Sa kabilang banda, natuklasan sa kasalukuyang pananaliksik na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng pamamaraang pedagogikal ng mga guro at pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ito ay nagpapahiwatig na sa bawat pagbabago sa malayang baryabol (pamamaraang pedagogikal ng mga guro) ay may katumbas na mahinang pagbabago sa di-malayang baryabol (pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral). Ito ay nagpapahiwatig na ang pamamaraang pedagogikal ng mga guro ay nakakatu-long sa pagpapaunlad ng pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral. Ang pamamaraang ito ay nagbibigay importansya sa pagkilala sa mga indibidwal na pangangailangan at antas ng kakayahan ng bawat mag-aaral. Panghuli, ang pamamaraang pedagogikal ng mga guro kung susuriin ayon sa online na koneksyon; karanasan; at pagsusuri ng instruktur ay ang mga domeyn na may makabuluhang impluwensya tungo sa pag-aangkin ng kaalaman ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ito ay nagpapakita na ang mga guro na nakatuon sa pamamaraang ito ay nagtuturo nang may aktibong

pakikilahok ng mga mag-aaral sa pag-aaral. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay hindi lamang pasibo na tagapakinig kundi aktibong kasangkapan sa pagbuo ng kanilang sariling kaalaman.

4.3. *Mga Rekomendasyon*—Batay sa lumabas na mga konklusyon, ang mga sumusunod ay iminumungkahi ng mananaliksik: Ang tagapamahala sa Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ay maaring magtatag ng mga patakaran na nagbibigay-prioridad sa pagpapababa ng laki ng klase at ng ratio ng guro sa mag-aaral upang mapalakas ang personalisadong pagtuturo at suporta para sa bawat mag-aaral. Maari ring maglaan ng sapat na pondo para sa pagsasagawa ng mga programa ng propesyonal na pagpapaunlad na nakatuon sa learner-responsive pedagogy at mabisang estratehiya sa pagtuturo para sa pagpapalakas ng kakayahan sa interpretasyon ng analitikal ng mga mag-aaral. Ang mga punong-guro ay dapat magtakda ng mga gawain at programa para sa pagpapaunlad ng mga guro sa larangan ng personalisadong pagtuturo at pagsasagawa ng mga estratehiya na nakakabuti sa kakayahan sa interpretasyon ng analitikal

ng mga mag-aaral. Dapat din nilang suportahan ang mga guro sa kanilang propesyonal na pag-unlad at magbigay ng mga pagkakataon para sa kanilang patuloy na pag-aaral at pagpapalawak ng kaalaman sa larangan ng edukasyon. Sa mga guro sa asignaturang Filipino, dapat subukan ang mga bagong pamamaraan at estratehiya sa pagtuturo na naglalayong palakasin ang kakayahan sa interpretasyon ng analitikal ng mga mag-aaral. Dapat ding magbigay ng personalisadong suporta at paggabay sa bawat mag-aaral upang matugunan ang kanilang indibidwal na pangangailangan at interes sa pag-aaral. Sa mga mag-aaral, dapat maging aktibo sa paglahok sa mga aktibidad sa klase at pagsasagawa ng mga gawain na nagpapalawak ng iyong kaalaman at kasanayan sa interpretasyon ng analitikal. Dapat ding maging bukas sa mga bagong karanasan at pagkatuto na inaalok ng iyong guro, at aktibong makibahagi sa proseso ng iyong pag-aaral. Sa mga mananaliksik, maaring magsagawa ng mga pananaliksik na naglalayong suriin ang epekto ng mga pamamaraang pedagogikal sa pagpapalakas ng interpretasyon ng analitikal ng mga mag-aaral.

5. References

- Abdulwahab, N., Oyelekan, O. S., & Olorundare, A. S. (2016). Effects of cooperative instructional strategy on senior school students' achievement in electrochemistry. *Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education*, 8(2), 37–48. <https://doi.org/10.12973/ejpce.2016.00005a>
- Abedalaziz, N., Jamaluddin, S., & Leng, C. H. (2013). Measuring attitudes toward computer and internet usage among postgraduate students in malaysia. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 12(2), 200–216. <http://www.tojet.net/articles/v12i2/12219.pdf>
- Akomolafe, C., & Adesua, V. (2015). The classroom environment: A major motivating factor towards high academic performance of senior secondary school students in south west nigeria. *Journal of Education and Practice*. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1086098.pdf>
- Albalate, A., Larcia, H., & Jaen, J. (2018). Students' motivation towards science learning of stem students of university of batangas, lipa city. <https://www.grdspublishing.org/index.php/people/article/view/1045/910>

- Al-Bataineh, A., Al-Bataineh, M., & Harris, J. (2016). One to one technology and its effect on student academic achievement and motivation. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1117604.pdf>
- Alsafi, A. (2011). *Learning style preferences of saudi medical students* [Master's thesis, Essex University]. <http://www.essex.ac.uk/linguistics/dissertations/2010/docs/Alsafi.pdf>
- Altındağ, M., & Senemoğlu, N. (2013). Metacognitive skills scale. *Hacettepe University Journal of Education*, 28(1), 15–26.
- Amin, A. (2014). Promoting distance education in higher education in cape verde and mozambique. *Distance Education*, 32(2), 159–175. <https://doi.org/10.1080/01587919.2011.584845>
- Amin, M., Shah, R. U., Ayaz, M., & Atta, M. A. (2013). Teachers' job performance at secondary level in khyber pakhyunkhwa, pakistan. <http://www.gu.edu.pk/GUJR/PDF/Dec-2013/13Rahmat%20Ullah%20Shah.pdf>
- Archana, K., & Chamundeswari, S. (2013). Self-concept and academic achievement of students at the high school. *Journal of Sociological Research*, 4, 105–113. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/bitstream/10603/77888/12/13_bibliography.pdf
- Aydin, S. (2012). A review of research on facebook as an educational environment. *Education Tech Research Development Journal*, 60(6), 1093–1106. <https://eric.ed.gov/?id=EJ986750>
- Aypay, A., & Eryılmaz, A. (2011). Investigation of the relationship between high school students' motivation to class engagement and school burnout. *Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty*, 11(21), 26–44.
- Ayub, A. F. M., Yunus, A. S., Mahmud, R., Salim, N. R., & Sulaiman, T. (2016). Differences in students' mathematics engagement between gender and between rural and urban schools. <https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.4972169>
- Baguia, M., & Moneva, J. (2018). Productivity of the senior high school students using the internet. *Research Journal of Social Science and Management*, 7(10), 78–86. https://www.researchgate.net/publication/330959167_Productivity_Of_The_Senior_High_School_Students_Using_The_Internet
- Baran, E., Chuang, H. H., & Thompson, A. (2011). Tpack: An emerging research and development tool for teacher educators. *Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET*, 10(4), 370–377. <https://www.learntechlib.org/p/53332/>
- Benken, B., Ramirez, J., Li, X., & Wetendorf, S. (2015). Developmental mathematics success: Impact of students' knowledge and attitudes. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1083365.pdf>
- Bhandari, S. (2020). An introduction to quantitative research. <https://www.scribbr.com/methodology/quantitative-research/>
- Brophy, J. (2010). *Motivating students to learn – third edition*. Routledge.
- Castiglia, B. (2010). Factors driving student motivation. <http://www.abeweb.org/proceedings/proceedings06/astiglia.pdf>
- Chanboulapha, S., & Islam, R. (2012). *Internet usage for improvement of learning* [Master's thesis, Informatics]. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1308488/FULLTEXT01.pdf>
- Christenson, S. L., Reschly, A. L., & Wylie, C. (2012). *Handbook of research on student engagement*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2018-7>

- Cramer, S., Bennett, K. R., & Erber, B. (2017). The relationship between students' motivation and academic achievement. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1132774.pdf>
- Cramer, S., & Smith, A. (2012). Technology's impact on student writing at the middle school level. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED533077.pdf>
- Demir, S. (2011). Factors affecting student motivation. *International Journal of Social Sciences and Education*, 1(4), 208–217. <https://pdf4pro.com/cdn/factors-affecting-student-motivation-eric-11f7c9.pdf>
- Ezeanoke, M. (2017). Impact of mobile technology on student performance. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1148979.pdf>
- Farhana, S. (2013). Understanding the motivational factors for student performance in mathematics. *Journal of Educational Research and Practice*. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1112852.pdf>
- Garg, P. (2019). *Academic performance: Factors and strategies*. Routledge.
- Güvenç, H., & Koç, C. (2016). Middle school students' engagement disaffection and help-seeking tendencies. *Trakya University Journal of Social Science*, 18(2), 347–366.
- Hall, R. (2016). Impact of classroom environment on student motivation and performance. *International Journal of Educational Research*. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1096580.pdf>
- Hubert, B. (2017). Cognitive self-regulation and social functioning among french children: A longitudinal study from kindergarten to first grade. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pchj.160>
- Ivwhighrehweta, O., & Igere, M. (2014). Impact of the internet on academic performance of students in tertiary institutions in nigeria. <https://www.ajol.info/index.php/ijikm/article/view/144636>
- Jalbani, L. N. (2014). The impact of effective teaching strategies on the students' academic performance and learning outcome. a literature review. <https://www.grin.com/document/300046>
- Johnson, K., & Williams, D. (2015). Relationship between teacher support and student motivation. *Journal of Educational Psychology*, 34, 101–112. https://www.researchgate.net/publication/311890065_Relationship_Between_Teacher_Support_and_Student_Motivation
- Kalaivani, M., & Rajeswar, V. (2016). The role of academic motivation and academic self-concept in student's academic achievement. *Internal Journal Research Granthaalayah*, 4(9), 37–49. http://granthaalayah.com/Articles/Vol4Iss9/05_IJRG16_SE09_05.pdf
- Karataş, S., & Güleş, H. (2014). The relationship between primary school teachers' job satisfaction and organizational commitment. *Usak University Journal of Social Sciences*, 2(2), 12–17. <http://dergipark.ulakbim.gov.tr/usaksosbil/article/view/5000035925/0>
- Kim, S., & Hill, R. (2013). Importance of peer interaction for student motivation and performance. *Journal of Applied Psychology*, 45, 76–89. https://www.researchgate.net/publication/267930756_Importance_of_Peer_Interaction_for_Student_Motivation_and_Performance
- Klassen, R. M., Perry, N. E., & Frenzel, A. C. (2012). Teachers' relatedness with students: An underemphasized component of teachers' basic psychological needs. *Journal of Educational Psychology*, 104, 150–165. <https://doi.org/10.1037/a0026253>
- Koopmans, L., Coffeng, J., Bernaards, C., Boot, C. R. L., Hildebrandt, V., de Vet, H. C. W., & van der Beek, A. (2014). Responsiveness of the individual work performance questionnaire. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4049474/>

- Kreutz, J., & Rhodin, N. (2016). The influence of ict on learners' motivation towards learning english. <https://pdfs.semanticscholar.org/ca52/8e2266238c215155c02c477b33159b26e56a.pdf>
- Lai, E. R. (2011). Motivation: A literature review – research report. http://www.pearsonassessments.com/hai/images/tmrs/motivation_review_final.pdf
- Lam, S., & Wang, W. (2016). Impact of family support on student motivation and academic performance. *Educational Studies*. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1117923.pdf>
- Lee, W., & Reeve, J. (2012). Teachers' estimates of their students' motivation and engagement: Being in synch with students. *Educational Psychology*, 32(6), 727–747. <https://doi.org/10.1080/01443410.2012.732385>
- Metin, M. (2011). The examinations of teachers' attitude towards performance assessment with respect to the different variables. *Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies*, 3(3), 269–284. <https://www.researchgate.net/publication/297561054>
- Murray, G., Gao, X., & Lamb, T. (2011). *Identity, motivation, and autonomy in language learning*. https://www.researchgate.net/publication/259644766_Identity_Motivation_and_Autonomy_in_Language_Learning
- Myers, J., & Well, R. (2013). *Research design and statistical analysis*. Routledge. <https://www.routledge.com/Research-Design-and-Statistical-Analysis-Third-Edition/Myers-Well-Jr/p/book/9780805864311>
- Parr, K. (2011). *The influence of interest and working memory on learning* [Doctoral dissertation, University of Florida].
- Piccinini, G., & Scarantino, A. (2016). Information processing, computation, and cognition. <https://pdfs.semanticscholar.org/2edf/82f5faea795088b509f2c03be02cf3fab52b.pdf>
- Pourhosein Gilakjani, A., Leong, L. M., & Saburi, N. B. (2012). Study on the role of motivation in foreign language learning and teaching. *I.J. Modern Education and Computer Science*, 7, 9–16. <http://www.mecs-press.org/ijmecs/ijmecs-v4-n7/IJMECS-V4-N7-2.pdf>
- Poushter, J., Bell, J., & Oates, R. (2015). *Internet seen as positive influence on education but negative on morality in emerging and developing nations*. Pew Research Center. Washington, DC. <https://www.pewrsr.ch/1B5jt1r>
- Saeed, Y. B. (2015). The effect of using computer technology on english language teachers' performance. *SUST Journal of Humanities*, 16(1). http://www.sustech.edu/staff_publications/20150503093748633.pdf
- Schaefer, L., Long, J. S., & Clandinin, D. J. (2012). Questioning the research on early career teacher attrition and retention. *Alberta Journal of Educational Research*, 58(1), 106–121. https://www.researchgate.net/publication/279593858_Questioning_the_research_on_early_career_teacher_attrition_and_retention
- Sever, M., Ulubey, Ö., Toraman, Ç., & Türe, E. (2014). An analysis of high school students' classroom engagement in relation to various variables. *Education and Science*, 39(176), 183–198. <https://doi.org/10.15390/EB.2014.3633>
- Shaukenova, N. (2016). Evaluation of students' attitude towards ict for learning purpose: Case study of emu it students. <https://pdfs.semanticscholar.org/8a56/74a007839a789806dca5ae40ad857c51bdeb.pdf>

- Shehadeh, A. (2012). Task-based language assessment: Components, development, and implementation. In C. Coombe, P. Davidson, B. O'Sullivan, & S. Stoyhoff (Eds.), *The cambridge guide to second language assessment* (pp. 156–163). Cambridge University Press. <https://www.academia.edu/5321059>
- Sloep, P., & Berlanga, A. (2012). Learning networks, networked learning. *COMUNICAR*, 1(37), 55–63.
- Spears, S. A. (2013). *Technology-enhanced learning: The effects of 1:1 technology on student performance and motivation* [Doctoral dissertation, University of West Florida].
- Suyitno, I. (2017). Cognitive strategies use in reading comprehension and its contributions to students' achievement. *Negeri Malang Indonesia*. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1162686.pdf>
- Tang, S. (2013). The relationships between self-concept, academic achievement and future pathway of first year business studies diploma students. *International Journal Psychological Studies*, 3(2), 123–130. <https://doi.org/10.5539/ijps.v3n2p123>
- Tasgin, A., & Tunc, Y. (2018). Effective participation and motivation: An investigation on secondary school students. *World Journal of Education*, 8(1), 58–74. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1173992.pdf>
- Tasir, Z., Mohammad El Amin Abour, K., Abd Halim, N., & Harun, J. (2012). Relationship between teachers' ict competency, confidence level, and satisfaction toward ict: A case study among postgraduate students. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 11(1), 138–143. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ976576.pdf>
- Velki, T. (2011). The correlation considering the degree of autonomous motivation, academic achievement and mental health. *Croatian Journal of Education*, 13, 56–87.
- Wang, M. T., & Degol, J. (2014). Staying engaged: Knowledge and research needs in student engagement. *Child Development Perspective*, 8, 137–143. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4833401/>
- Waugh, R. (2001). Creating a scale to measure motivation to achieve academically: Linking attitudes and behaviours using rasch measurement. <https://www.aare.edu.au/data/publications/2001/wau01047.pdf>
- Yu, G. (2014). Performance assessment in the classroom. In A. J. Kunnan (Ed.), *The companion to language assessment* (pp. 615–630, Vol. 1). WileyBlackwell. https://aplnexted.com/faculty-data-management-reporting/?gclid=Cj0KCQjw9_mDBhCGARIsAN3PaFP5UVisPj2Z4FmB3mpfY1wcB
- Zelley, N., Marriane, J., & Elaine, R. (2015). Market reaction to the adoption of ifrs in europe. *Accounting Review*, 85(1), 31–61. <https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/publications/market-reaction-adoption-ifrs-europe>